

V SHO‘BA. 13.00.00 – PEDAGOGIKA FANLARI

**KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA
PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI**

Inoyatov Ikrom Shaxrilloevich

***“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tomchiltib va
intensiv sug‘orish texnologiyalari kafedrasini dotsenti***

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida texnika oliy ta‘lim muassasalarida umumkasbiy va mutaxassislik fanlarini o‘qitishni modellashtirish orqali kasbiy faoliyatga o‘rgatishni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, metod, kasbiy faoliyat, ta‘lim metodlari, axborotli namoyish etish metodi, komponent, dasturiy ta‘minot, innovatsion, kreativ.

Аннотация: В статье даны рекомендации по развитию подготовки к профессиональной деятельности путем моделирования преподавания общих и профильных предметов в технических вузах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: технология, метод, профессиональная деятельность, образовательные методы, метод информативного представления, компонент, программное обеспечение, инновационный, творческий.

Abstract: The article gives recommendations on the development of training for professional activities by modeling the teaching of general and specialized subjects in technical higher education institutions in the Republic of Uzbekistan.

Key words: technology, method, professional activity, educational methods, informative presentation method, component, software, innovative, creative.

Tadqiqotning ushbu bo‘limidagi birinchi vazifa talabalarning muhandis kasbiy muhim sifati bo‘lgan kasbiy tayyorgarlikning rivojlanish dinamikasiga ta‘sirini o‘rganish bo‘ldi. Olingan ma‘lumotlar bir tomonlama bo‘lmasligi uchun talabalardan olingan ma‘lumotlarni "etalon" guruhdagilar tomonidan taqdim etilgan javoblari bilan taqqoslashga qaror qilindi. Talabalar o‘rtasida innovatsion yondashuv asosida kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish xususiyatlari haqidagi o‘qituvchi-professorlarning fikrlari o‘quv jarayonini takomillashtirish usullarini ishlab chiqishda muhimdir.

Quyidagilar:

- talabalar “innovatsion yondashuv” atamasini qanday tushunadilar; ular buni muhim kasbiy sifat deb hisoblashadimi; o‘zlarining kasbiy tayyorgarliklarini shakllantirish jarayonini qanchalik yaxshi anglashadi;
- o‘qituvchilar " innovatsion yondashuv "tushunchasining mazmunini qanday aks ettirishadi, ularning rivojlanish qonuniyatlarini qanday tasavvur etishadi, psixologik-pedagogik ta‘sirning qaysi metodlarini bo‘lajak muhandislar kasbiy tayyorgarligi rivojlanishi uchun eng samarali deb hisoblashi bizni qiziqtiradi.

Tadqiqotning ikkinchi qismida 352 nafar talaba va Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 60 ta professor-o‘qituvchilari ishtirok etishdi.

Kasbiy tayyorgarlik ta’rifi to‘g‘risida savol tashlaganimizda: biz talabalar buning aniq ta’rifini bilmasliklarini va unga kundalik turmush tarzi nuqtai nazaridan, o‘sha darajada ta’rif berishlarini tushunganmiz. Bunday holda, biz R. Sternberg tomonidan intellekt mohiyatini o‘rganish uchun tadbiiq etilgan yondashuvdan foydalandik - odatiy kundalik tafakkur qilish tarzini tahlil qildik. Empirik ma’lumotlarni aniq tushunish uchun "tafakkur" tushunchasining ta’rifi faollashtirish va 1.2 paragrafda keltirilgan texnik fikrlash haqida qisqacha taqdim etish kerak.

“innovatsion yondashuv” mohiyatini tushunishning to‘rtta kategoriyasi ajratib olindi, ularga mos ravishda javoblar tegishli ravishda taqsimlandi:

1. “Innovatsion yondashuv” (47% javoblar), voqelikni aks ettirishning aqliy jarayonlari, shaxsning ijodiy faoliyatining eng yuqori rivoji, shuningdek bilimlarni maqsadli ishlatish, rivojlantirish va oshirishdir;
2. “Qobiliyatlar” (41,9% javoblar) - shaxsning o‘ziga xos individual xususiyatlari bo‘lib, har qanday faoliyatni yoki faoliyatning bir nechta turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shartlardir;
3. “Kasbiy tayyorgarlik” atamasining qonuniyligini inkor qilish (7,1% javoblar). Ushbu respondentlarning fikrlash doirasini tushunish mumkin. Hozirgi kunga qadar na biron bir fikriy amaliyotlarda (texnik tahlil, texnik sintez va boshqalarda), na maxsus mulohazalar yoki xulosalarda topilgan emas. Boshqa tomondan, jarayonning tabiati (faoliyat obyekti) ning xususiyatlari, subyektning ushbu material bilan harakat qilish usullari va faoliyat o‘zi amalga oshiradigan sharoitlar tufayli o‘zgarishini rad etish mumkin emas.
4. “Tasniflanmagan ta’riflar” (4% javoblar). Ushbu ta’riflar metaforikligi sababli (yoki “ildiziga boq”) yoki bayonning ma’naviy mazmuniga kiritilgan javobning haddan tashqari qisqarganligi sababli dastlabki uchta kategoriyaning hech biriga kiritilmadi.

1. Respondentlarning taqdim etilgan javoblarini ma’naviy kategoriyalarini batafsilroq guruhlariga bo‘lish mumkin.

2. “Fikrlash jarayonlari” kategoriyasi quyidagi javoblar guruhlarini birlashtirdi:

3. “obyektlar va tushunchalar bilan ishlashning o‘ziga xos aqliy qobiliyatlari” (47,9% javoblar). Ushbu ko‘nikmalar va bilimlarga asoslanadi va kasbiy muammolarini hal qilish uchun ushbu bilimlardan to‘g‘ri foydalanishni talab qiladi.

4. “Fikrlashning barcha turlari uchun umumiy bo‘lgan aqliy operatsiyalar” (37,8% javoblarning) - tahlil, sintez, mavhumlashtirish, taqqoslash va boshqalar.

5. “kasbiy (innovatsion) ijodkorligi” (14,3% javoblar).

Shuning uchun biz ko‘plab o‘qituvchilar aqliy operatsiyalarni innovatsion fikrlashning mohiyati sifatida teran tushunadilar deb ayta olishimiz mumkin va faqat bir qism o‘qituvchilargina ushbu fikrlash turining ijodiy xususiyatlariga e’tibor qaratdilar xolos. Innovatsion faoliyatning ijodiy elementlari obyektiv ravishda yangi

usullarni izlashni taklif qiladigan loyihalashtirish, ratsionalizatsiya va ixtirochilik vazifalarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, bo‘lajak muhandisni tayyorlashda mutaxassis bo‘lib rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydigan nafaqat obyektiv (ijtimoiy ahamiyatga ega), balki subyektiv yangilik ham muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olish kerak, chunki u "kashf etishni" rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

"Qobiliyatlar" kategoriyasi quyidagi javob guruhlarini birlashtirdi:

1. "Umumiy qobiliyatlar (o‘rganish qobiliyati)" (43,9% javoblar);
2. "Maxsus qobiliyatlar" (50,8% javoblar);
3. "kasbiy (innovatsion) qobiliyatlar" (47,1% javoblar);
4. "pedagogik" (5,1% javoblar);
5. "Ijodiy qobiliyat" (4,4% javoblar).

Ushbu javoblarni tahlil qilib, qobiliyatlar bir tomondan insonning potentsiali sifatida, ikkinchi tomondan esa uning rivojlanishi natijasida harakat qiladigan murakkab tizimli rivojlanish ekanligini tushunish lozim bo‘ladi. Ko‘p o‘qituvchilarning fikricha, kasbiy tayyorgarlik insonda maxsus qobiliyatning mavjudligi bilan belgilanadi deb hisoblashadi. Lekin, biron bir faoliyatni amalga oshirishdan oldin insonga maxsus qobiliyat berilmaydi, ular faqat faoliyatning o‘zi davomida rivojlanib rivojlanadi, uning muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Bu shuni anglatadiki, kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish jarayoni maxsus qobiliyatlarning rivojlanishiga olib keladi. Kasbiy tayyorgarlikni rivojlanishining boshlang‘ich asosi har xil bilim va ko‘nikmalarni egallashni ta’minlovchi umumiy qobiliyatlardir.

Respondentlar o‘zlarining ijodiy qobiliyatlarini mutaxassisining yuqori kasbiy darajasi sifatida emas, balki asosan o‘zgaruvchan sharoitlarda innovatsion yechimlarni topish qobiliyatida ifodalangan shaxsning umumiy ijodiy yo‘nalishi sifatida namoyish etdilar.

Ko‘rib chiqilgan masala bo‘yicha olingan ma’lumotlarni tahlil qilib, quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin:

1. O‘qituvchilar innovatsion yondashuvining mohiyati to‘g‘risida aniq tasavvurga ega emaslar. Ushbu tushunchaning kengaytirilgan va tor talqinlari ustunlik qiladi;

2. O‘qituvchilar kasbiy tayyorgarligining ijodiy tarkibiy qismiga juda e’tibor qaratishadi, bu ma’lum darajada bo‘lajak mutaxassislarning maqsadlari va o‘quv jarayoniga bo‘lgan munosabatini namoyish etadi.

Shu sababli, talabalar ham, o‘qituvchilar ham "innovatsion yondashuv" atamasini hayotiy tajribaga suyanib, intuitiv ravishda tushunadilar, shu bilan birga ushbu tushuncha tarkibiy qismlarining ayrim jihatlarini aks ettiradilar.

O‘qituvchilarning rivojlanish darajasi bo‘yicha talabalarni kasbiy tayyorgarligini baholagan mulohazalarini batafsil tahlil qilish va ushbu baholarni real texnik

innovatsion yondashuv darajasi va talabalarning o‘zini o‘zi baholash darajasi bilan taqqoslash shuni ko‘rsatadiki, talabalarning kasbiy bilish darajasini besh ballik tizim bo‘yicha baholaganda, o‘qituvchilar ko‘pincha “2” va “3” baholardan foydalanishgan. O‘qituvchilarning talabalarda kasbga tayyorgarlikni o‘quvchilarning rivojlanish darajasini baholashning quyidagi xususiyatlari aniqlangan:

1 va 2 kurs talabalarida kasbga tayyorgarlikni rivojlanish darajasi ko‘pincha "2" va "3" baho bilan baholanadi, shuningdek "0" va "1" ham uchrab turadi;

2-kurs talabalarini baholashda “4” baho paydo bo‘ladi va muhimroq mavqega ega bo‘lishni boshlaydi;

3 va 4 kurslarda "2" bahosi kamroq ommaviylikni tashkil etadi (lekin xuddi “1” kabi doimo mavjud), "0" butunlay yo‘qoladi, "3" va "4" ustunlik qiladi.

Natijalarni sifatli tahlil qilish qulayligi uchun daraja shkalasi joriy etiladi, uning birinchi darajasi eng yuqori ballga, beshinchisi esa eng past darajaga to‘g‘ri keladi.

Ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchilarni talabalarning kasbga tayyorgarlik darajasini baholashlari barcha fakultetlarda talabalarning haqiqiy bahosi va o‘zini o‘zi baholashidan pastdir. O‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, talabalarning kasbga tayyorgarlik belgilarining daraja ko‘rsatkichlari haqiqiy kasbga tayyorgarlik belgilari bilan mos kelmaydi va ba’zi hollarda ular sezilarli darajada farqlanadi. O‘qituvchilar reytingi va talabalarning o‘zini baholash darajalari ko‘rsatkichlarini taqqoslashda shunga o‘xshash manzara mavjud, bunda faqat bitta holatda ushbu darajalarning tasodifi mavjud, chunki ushbu bo‘limda barcha baholash kasbga tayyorgarlikning eng past darajasini ko‘rsatmoqda.

Qiziqarli joyi shundaki, o‘qituvchilarning ta’kidlashicha, talabalarning kasbga tayyorgarligini kursdan kursga o‘tishlarida ijobiy dinamikasi kuzatilgan. Bundan tashqari, to‘rtinchi yil birinchi yiliga nisbatan kasbga tayyorgarlikni darajasi 1,7 baravarga o‘sgan. Ushbu holatni barcha o‘qituvchilar tomonidan qayd etilgan. Talabalarning kasbga tayyorgarlikni o‘qituvchilarning real baholari bilan taqqoslab, biz quyidagi qonuniyatni qayd etishimiz mumkin: birinchi o‘quv yilida kasbga tayyorgarlikni belgilarining ahamiyatsiz baholanishi (1,2 ballga); o‘quv yillari davomida chiziqli o‘sishi (ayniqsa, 3-kursda sezilarli sakrash bilan); to‘rtinchi kurs talabalarining kasbga tayyorgarlikni rivojlanish darajasi o‘qituvchilar tomonidan oshirib ko‘rsatilishi.

O‘qituvchilarning talabalarda kasbga tayyorgarlikni rivojlanish darajasi dinamikasi haqidagi tasavvurlarining obyektiv sabablari:

- maktabda asosiy fanlar bo‘yicha abituriyentlarni tayyorlash sifatining pasayishi har qanday intellektual tuzilmalarning asosini tashkil etadigan umumiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasining pasayishiga olib keladi;

Obyektiv sabablar, qoida tariqasida, insonning xulq-atvori va fikrlash tarzining subyektiv tarkibiy qismining paydo bo‘lishi uchun zarur shartdir. Taxminlarga ko‘ra, o‘qituvchilarda quyidagi subyektiv munosabatlar rivojlandi:

obyektiv sabablarni bartaraf etishning iloji yo‘qligi va talablarni ma’lum bir pasayishiga olib keladi.

Shu bilan birga, birinchi yildan to to‘rtinchi yilgacha kasbga tayyorgarlikning o‘shish dinamikasi (o‘qituvchilar nazarida), o‘qituvchilar anglangan turg‘un tasavvurlarni mavjudligini ko‘rsatadi: mazkur tasavvurlar mantiqiydir, chunki ularda o‘zini tasdiqlashga bo‘lgan talab namoyon bo‘ladi, ammo turli xil fakultetlar talabalarining haqiqiy bahosi va o‘zini o‘zi baholashi bo‘yicha tadqiqotlar natijalari ko‘rsatganidek, ular haqiqatga mos kelmaydi.

O‘z navbatida o‘qituvchilar (o‘qitiladigan mavzudan, ish stajidan va kasbiy xususiyatlaridan qat’iy nazar) talabalarning intellektual o‘shish dinamikasiga nisbatan yagona fikrga ega, bu esa bo‘lajak muhandislarning kasbiy rivojlanishini aniq stereotip sifatida qabul qilinishi mumkin.

Ta’lim va kasbga tayyorgarlikni rivojlantirish jarayonida psixologik qonuniyatlar yotganligi sababli, o‘qituvchilar ushbu qonuniyatlarni o‘z tajribalaridan qay darajada o‘zlashtirganliklarini bilish qiziqarli edi.

Kasbga tayyorgarlik darajasidagi gender tafovutlar to‘g‘risida so‘ralganda, ko‘pchilik o‘qituvchilar (57%) qizlar uchun bu daraja past degan fikrga kelishgan va o‘qituvchilarning 43% bu fikrga qo‘shilmagan. Shunisi qiziqki, xotin-qiz o‘qituvchilar (barcha talabalarning taxminan 70 foizi) barcha talabalardan shunga o‘xshash muvaffaqiyatlarni kutishga moyilligi kuzatildi.

Kasbga tayyorgarlik qobiliyatining yosh chegaralari masalasiga kelsak, ko‘p o‘qituvchilar (56%) uzluksiz aqliy rivojlanish nazariyasining tarafdorlari ekanliklarini bildirdilar. Respondentlarning uchdan bir qismi bunday chegaralar mavjud deb hisoblashadi.

O‘qituvchilarga o‘quv jarayonida kasbga tayyorgarlik rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarni qanday tushinishlari haqida ko‘plab savollar berildi.

Qaysi o‘qish davrida talabalarning kasbga tayyorgarligi nisbatan sezilarli rivojlanib borishi haqidagi savolga qiziqarli javoblar olindi. Aksariyat o‘qituvchilar (59%) bu uchinchi o‘quv yilida ro‘y beradi deb hisoblashadi va ularning yarmi buni maxsus fanlarni o‘rganish bilan izohlashadi, qolgan o‘qituvchilar bu asosiy fanlar bo‘yicha yetarlicha bilim to‘planishini tushuntirishadi.

O‘qituvchilarning 17,9 foizi to‘rtinchi o‘quv yilida kasbga tayyorgarlik faol rivojlanayotganini ta’kidlashdi. Ular o‘zlarining javoblarini shunday izohlashdi: respondentlarning yarmi avvalgi kurslarda maxsus fanlarni va puxta tayyorgarlikni o‘rganishga qaror qilishdi; ushbu guruh o‘qituvchilarining uchdan bir qismi har xil amaliy topshiriqlarning hal qiluvchi rolini ta’kidlashdi; nazariyadan amaliyotga o‘tish

va o‘rganishning yakuniy maqsadiga yaqinlashishi; boshqa o‘qituvchilar esa diplom yozish jarayoni muhimligini ta’kidladilar.

Qizig‘i shundaki, bitta o‘qituvchi oliy ta’limda o‘qitish davri kasbga tayyorgarlikni sezilari darajada rivojlanib borishi haqidagi savolga javob yo‘qligini, oliy ta’limgacha tayyorgarlikning o‘ta muhimligini ta’kidlab o‘tdi.

Agar ushbu savolga javoblar talabalarning kasbga tayyorgarlikni rivojlantirishga ta’sir qiladigan talabalar faoliyati turlariga muvofiq ravishda tizimlashtirilgan bo‘lsa, quyidagi natijalarga erishiladi:

1. 22,7% respondentlar maxsus (ixtisoslik) fanlarini o‘rganish talabalarning kasbga tayyorgarlikni rivojlanishiga yordam beradi deb hisoblashadi;

2. 17,9 % respondentlar bo‘lajak muhandislar kasbga tayyorgarlikni rivojlanishining hal qiluvchi omili tabiiy fanlar va umumiy kasbiy fanlar bo‘yicha bilimlarning to‘planishi;

3. 3,8 % o‘qituvchilar kasbga tayyorgarligining rivojlanishi nazariy bilimlarni to‘plashdan ularni amaliy qo‘llashga o‘tish orqali rag‘batlantirilganiga ishonchlari komil;

4. 2,8 % pedagoglar talabalarning kasbga tayyorgarligi rivojlanishining ko‘zga ko‘ringan ta’sirini faqat bitiruv loyihalarini amalga oshirish jarayonida qayd etishadi;

5. So‘rovnomada qatnashganlarning 1,8 foizi, talabalar kasbga tayyorgarligini rivojlantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidladilar: ijodiy dunyoqarashni rivojlantirish; o‘rganishning asosiy maqsadiga yaqinlashishi; kognitiv motivatsiyaning mavjudligi; kasbiy o‘zini o‘zi aniqlashning muvaffaqiyati.

Talabalar uchun kasbga tayyorgarlikni rivojlantirish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan omillar to‘g‘risidagi savolga javoblar shartli ravishda uch toifaga bo‘lindi: “talaba” (64,9%) omillari, “o‘qituvchi” omillari. "(28,3%)" boshqarish "omillari (6,8%). O‘qituvchilarning ko‘pchiligi (uning maqsadlari, istaklari, kognitiv motivatsiyasi, qobiliyati va boshqalar) o‘quv jarayoni va innovatsion fikrlashni rivojlanishi qanchalik samarali bo‘lishi talabaning o‘ziga bog‘liq degan fikrni bildirdilar.

O‘qituvchiga kasbiy va pedagogik kompetentlik talablari qo‘yiladi. Ma’muriyatsdan o‘qituvchilar pedagogik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun moddiy-texnik sharoitlar yaratilishini kutishadi.

Ta’kidlash joizki, salbiy omillarni tahlil qilishda "talaba" omillarining salmog‘i oliy ta’lim muassasasi vakillari omillar yig‘indisidan past, ya’ni 58,7%. Shunday qilib, o‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, oliy ta’lim muassasasining "ichki muhiti" bo‘lajak muhandislarning kasbga tayyorgarlikni rivojlantirishga juda katta salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Xulosa o‘rnida, biz kasbga tayyorgarlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘qituvchilarning o‘z usullari va metodlari haqidagi savolga javoblarni ko‘rib

chiqamiz. Bu savol chuqur mulohaza qilishni talab etdi, shuning uchun respondentlarning 9 foizi bunga javob bera olmaganligi ajablanarli emas. Javoblar chastotali-semantik tahlil usulidan foydalanib qayta ishlandi, natijada o‘qituvchilarning barcha javoblarini o‘z ichiga olgan asosiy semantik toifalar aniqlandi.

3.8-jadval.

O‘qituvchilar tomonidan talabalarning kasbga tayyorgarligini rivojlanishiga tadbiriq etiladigan psixologik-pedagogik ta’sir usullari (%)

Muammoli vaziyatni yaratish	20,1
Mustaqil ish	14,9
Reproduktiv faoliyat	13,8
Nazariy bilimlarni amaliy qo‘llash	12,2
Kognitiv motivatsiya	10,9
Didaktik meyorlarga rioya qilish	9,6
O‘quv jarayoniga avtoritar rahbarlik	7,5
O‘qituvchi shaxsining ta’siri	6,1
Ijodkorlik	4,9

Ajablanarlisi shundaki, jadvalning birinchi va oxirgi qatorlari o‘rtasidagi moslik ko‘rinmaydi. O‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, talabalarning kasbga tayyorgarligini rivojlantirish uchun muammoli o‘qitish usullarini qo‘llash ustuvorligi deyarli ijodkorlik bilan bog‘liq emas. Buning uchun bir nechta tushuntirishlar bo‘lishi mumkin:

- yoki muammoli vaziyat oldindan aniqlangan namuna bo‘yicha hal qilingan, u mohiyatiga ko‘ra muammoli ta’lim bo‘lmaydi;
- yoki "muammoli vaziyatni yaratish" ma’lum, ammo aslida qo‘llanilmaydigan usul;
- yoki muammoli vaziyatni hal qilish va ijodkorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik anglanmagan, bu texnika fanlari o‘qituvchilarining psixologik-pedagogik tayyorgarligi yetarli emasligidan dalolat beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi, 2019 yil 8 oktabr. PF-5847-son Farmoni www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019yil 6 sentabrdagi “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi, PF-5812-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 31 avgustdagi «Oliy, o‘rta maxsus va professional ta’lim muassasalari o‘rtasida ta’lim jarayoni hamda tarmoq tashkilotlari bilan ishlab chiqarish amaliyoti uzviyligini kuchaytirish, chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-5241-sonli Qarori.
4. Abduquddusov O.A., Rashidov H.F. Kasb hunar pedagogikasi. –Toshkent, O‘MHTTKMO va UQI, 2011 yil. 264 b.
5. Abduodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2008. – 180b.
6. Avazboyev A.I. O‘quv predmetlari mazmunini integratsiyalash asosida mehnat va professional ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlashni takomillashtirish, Ped. fan. nomz. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2001. – 124 b.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.